

REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RESIDENCIAIS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Carla Victória Medeiros Lourenço^a; Aldenor Taumaturgo Almeida Souza^a; Gabriele de Vasconcelos César^a; José Carlos Carvalho Pinheiro^a; Daniel Ferreira Campos^b

Contexto e Objetivo: O aumento dos resíduos sólidos urbanos residenciais (RSU) é um grande desafio, especialmente em áreas urbanas, com problemas ambientais graves como as periferias. O projeto de oficinas de reciclagem, realizado na Biblioteca Comunitária Maria Dolores, Itacoatiara-AM, visa sensibilizar a comunidade de bairros periféricos de Itacoatiara-AM sobre a importância de um melhor gerenciamento dos RSU gerados em residências, transformando resíduos em recursos úteis e contribuindo para desenvolver uma cultura de sustentabilidade.

Estratégia: Inicialmente, houve um planejamento e familiarização com a comunidade, seguidos pela aplicação e manutenção das oficinas, adaptando-se às necessidades locais. A metodologia incluiu palestras lúdicas sobre RSU, atividades reflexivas sobre o impacto ambiental do descarte inadequado de resíduos e a realização de oficinas lúdicas de reciclagem e reutilização.

Resultados: Ao longo de sua execução, o projeto contou com a participação de 28 crianças na faixa dos 6 a 13 anos. Foram realizadas 83 oficinas entre agosto/2023 e dezembro/2024, que reciclaram cerca de 3kg de papel, que foram transformados em itens de artesanato, cartões comemorativos, dentre outros, e reutilizaram cerca de 674 garrafas PET, produzindo itens como caixas decorativas, porta canetas e cofres, o que trouxe impactos significativos na aprendizagem ambiental dos participantes, já que, inicialmente, 69,23% dos alunos desconheciam sobre os problemas ambientais causados pelos RSU. Considerando que o envolvimento da comunidade é crucial para o sucesso de qualquer programa de reciclagem (Ferreira, 2019), o projeto mostrou que oficinas lúdicas de reciclagem e reutilização são uma ferramenta eficaz para a educação ambiental e para o desenvolvimento de uma cultura mais sustentável no manuseio dos resíduos

Conclusão: O projeto teve seu objetivo alcançado, proporcionando aprendizado, troca de experiências e a sensibilização das crianças e adolescentes participantes sobre a reciclagem, contribuindo para o desenvolvimento de atitudes conscientes e de um comportamento pró-ambiental, reforçando o papel da educação ambiental como ferramenta de transformação social, destacando a importância e necessidade da contribuição de todos como agentes de mudança para um futuro sustentável. Registre-se o agradecimento à PROEX/UEA pelo fomento ao projeto via programa PADEX.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Reciclagem e Reutilização, Resíduos Sólidos Urbanos.

^a*Universidade do Estado do Amazonas, estudante de Engenharia Florestal,* cvml.gfl21@uea.edu.br; atas.gfl22@uea.edu.br; jccp.gfl21@uea.edu.br; gdivc.gfl22@uea.edu.br

^b*Universidade do Estado do Amazonas, Docente do curso de Engenharia Florestal,* daniel@uea.edu.br